

KITOBXONLIK VA ILM OLISHNING TARIXIY ASARLARDAGI O‘RNI

¹Gulbaev Ne‘matulla Abdulkarimovich, ²Urinbayev Saginbay Quatbayevich

¹TIPI, “Axborot texnologiyalari” fakulteti dotsenti, t.f.n, ²TIPI, “Axborot texnologiyalari”
fakulteti dotsenti v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15230708>

Annotatsiya. Maqolada kitobxonlik va ilm olishning yoshlar hayotidagi o‘rniga doir ma’lumotlar berilgan. Shuningdek kitobxonlik va ilm olishning jihatlari tarixiy asarlar misolida berilgan.

Аннотация. В статье представлена информация о роли чтения и науки в жизни молодежи. Также аспекты чтения и получения знаний приводятся на примере исторических трудов.

Abstract. The article provides information on the role of reading and science in the lives of young people. Also, aspects of reading and gaining knowledge are given on the example of historical works.

«Mustaqillik yillarida mamlakatimizda ta’lim muassasalari uchun o‘quv adabiyotlari yaratish va o‘quvchilarga yetkazishning mustahkam tizimi yaratildi, bunda O‘zbekistonda ta’lim berilayotgan yettita tilda darslik va o‘quv qo‘llanmalari nashr etilmoqda. Axborot-resurs va axborot-kutubxona markazlarining moddiy-texnika bazasi yangilanib, zamonaviy elektron kutubxonalar tizimlari faoliyat ko‘rsatmoqda», — deyiladi farmoyishda.

Ma’naviyatsiz, kitob ahlidan begona bo‘lgan, o‘z tarixini, adabiyotini bilmagan, anglamagan insondan hamma narsa kutish mumkin. Bugungi kunimizning dolzarb mavzularidan biri ham kitobxonlik madaniyatini oshirishdir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti «Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ibot qilish bo‘yicha komissiya tuzish to‘g‘risida» 2017 yil 12-yanvarda farmoyish imzolangan[1].

Ushbu muhim soha rivoji bilan bog‘liq aholi, xususan, yoshlar o‘rtasida kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirishda bir qator muammolar mavjudligini qayd etish lozim. Avvalo, badiiy, ma’rifiy, ilmiy-ommabop, tarbiyaviy, yoshlarning intellektual salohiyatini oshirishga qaratilgan adabiyotlarni chop etish, ular bilan ta’lim muassasalarini ta’minlash, milliy va jahon adabiyoti namoyandalarining yetuk asarlarini saralash, tarjima qilish ishlari puxta o‘ylangan tizim asosida tashkil etilishi lozim..

Jahon tajribasiga nazar tashlasak, butun dunyo taraqqiyotiga ulkan ta'sir ko'rsatgan nazariy ta'limot va mafkuralarni yaratish uchun insoniyat tarixining turli davrlarida ulkan aql-zakovat, iste'dod va teran tafakkur sohiblari mislsiz zahmat chekkanini ko'ramiz. Suqrot va Platon, Konfutsiy va Zardo'sht, Alisher Navoiy va Maxatma Gandi kabi buyuk mutafakkirlar faoliyati buning yaqqol tasdig'idir. Ularning har biri o'z davrida o'zi mansub xalqni birlashtiradigan ulkan ahamiyatga molik g'oyalarni yaratganlar. Bu g'oyalarga tayanib bunyodkorlik yo'lida, ezgu maqsadlarga erishish uchun hormay-tolmay mehnat qilganlar. Bu borada insoniyatga "o'zini anglamoq buyuk saodat" ekanligini anglatgan Suqrot ham, "xalqni yakqalam qildim", deya qoniqish hissini tuygan Navoiy ham, Hindiston va Pokiston ozodligi yo'lida umrini baxshida aylagan Maxatma Gandi ham bugungi avlodlar uchun ibrat namunasi bo'lgan ulug'insonlardir.

Kitob – bilim bulog‘i. Bu buloqdan bahra olmagan inson johillikka yuz tutadi. U har qanday tubanlikka qo‘l urishi, insoniylikni, vijdonini arzimagan narsaga sotib yuborishi mumkin. Jamiyatda kitobxonlik qay darajada keng ommalashgan bo‘lsa, ziyoli ahli shunchalik ko‘p bo‘ladi, o‘z navbatida bu joyda umuminsoniy qadriyatlar barqaror turmush tarziga aylanadi.

Yoshlar o‘rtasida kitobxonlik va mutolaa madaniyatini rivojlantirishda oilaning, otananing o‘rni beqiyos ekanligini buyuk allomalarimizdan boshlab to bugungi tadqiqotchilarimizgacha – barchasi isbotlab bergan.

Masalan, olim B.I.Ganieva bolada o‘qish madaniyatini tarbiyalashda oilaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat, deb ko‘rsatadi:

1. O‘z farzandlarida barcha axborot manbalariga bo‘lgan qiziqishni uyg‘otish.
2. Mavzu jihatidan rang-barang, turli-tuman manbalarga boy bo‘lgan shaxsiy oilaviy kutubxona tashkil etish.
3. Oila a‘zolarining yoshiga, qiziqishlariga, intellektual salohiyatiga mos adabiyotni tanlab o‘qishni o‘rgatish.
4. O‘z farzandlarini kitoblardan foydalanish qoidalari bilan tanishtirib borish va bu orqali bolalar o‘qishini to‘g‘ri tashkil etish, ularning bo‘sh vaqtlarini taqsimlashda faolliklarini oshirish [3].

“Ayni paytda, - deydi Shavkat Miromonovich, - axborot-kommunikatsiya sohasidagi oxirgi yutuqlarni o‘zlashtirish bilan birga, yoshlarning kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshirishga, ularni kitob bilan do‘st bo‘lishga, aholining kitobxonlik saviyasini yanada oshirishga alohida e‘tibor qaratish lozim bo‘ladi. Buning uchun, avvalo, milliy adabiyotimiz va jahon adabiyotining eng sara namunalarini ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirish va ularni keng targ‘ib qilishga alohida e‘tibor berishimiz muhim ahamiyat kasb etadi” (“XXI asr”, 2016, 20 oktyabr).

Xo‘sh, dunyoda eng kitobxon mamlakatlar qaysi? Growth from Knowledge xalqaro marketing tadqiqotlari instituti o‘tkazgan so‘rovnoma asoslansak, dunyo bo‘ylab eng kitobxon mamlakatlar reytingida Xitoy va Hindiston peshqadamlik qiladi. Ro‘yxatni sinchiklab qararkansiz, unda O‘zbekiston nomini uchratmaysiz. Mayli, ularning aholisi ko‘p, har bir shahrida bizning butun aholimiz soniga teng odam yashaydi, deb o‘zimizni ovutarmiz. Biroq yana bir statistika bor. Bu Buyuk Britaniyaning Independent nashri tomonidan o‘tkazilib, unda mamlakatlar aholisi haftada o‘rtacha necha soat vaqtini kitob mutolaasiga sarflashi tahlil qilingan. Bu ro‘yxatda ham 10 soatu 42 daqiqa ko‘rsatkich bilan Hindiston yetakchilik qiladi. Statistika haftada 3 soat vaqtini kitob o‘qishga sarflovchi mamlakat bilan yakunlanar ekan, bunda ham O‘zbekiston nomi yo‘q. Demak, biz haftada o‘rtacha 3 soat ham kitob o‘qimaymiz...

O‘smirlarning mutolaa madaniyatini shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratar ekanmiz, mutolaa pedagogikasi haqida o‘ylamay ilojimiz yo‘q. Yu.M.Tugov o‘zining monografik tadqiqotida «kitobxonni tarbiyalash» tushunchasini tahlil qilar ekan, uning ikkita muhim jihati haqida gapiradi:

- keng ijtimoiy ma‘noda – butun atrof-muhitning kitobxonga, uning didlariga va istaklariga tarbiyaviy ta‘sir ko‘rsatishi aytilsa;

- pedagogik ma‘noda – jamiyat tomonidan maxsus tayyorlangan odamlar rahbarligida amalga oshiriladigan maqsadli tarbiya jarayoni nazarda tutiladi.[5]

Mamlakatimiz rahbarining kitob, kitobxonlik madaniyatini yaxshilash to‘g‘risida kuyunib gapirayotganliklarining chuqur falsafasi bor. Birinchidan, yuqorida qayd etilgani kabi, kitob insonni yerdan ko‘kka ko‘taruvchi, uning ma‘naviy quvvatini oshiruvchi buyuk kuch hisoblanadi.

Ikkinchidan, kitob insoniyatning tarixiy xotirasi, barchamizni o'z ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy zaminimizni mustahkamlovchi, kelajakni yorqin ko'rsatib borishga qodir mash'ala hisoblanadi.

Amir Temur bobomiz aytganliridek: "Kitob barcha bunyodkorlik, yaratuvchilik va aql idrokning ilmu-donishning asosidir. Hayotni o'rgatuvchi murabbiydir". Ajdodlarimiz ilm o'rganish, kitob o'qishga hamisha eng muhim vazifa sifatida qarab kelishgan. Qur'oni karimning ilk nozil bo'lgan oyati "O'qi" amri bo'lgan. Ota-bobolarimiz ilm o'rganish, kitob yozish va o'qish borasida butun tarix davomida boshqalarga o'rnak bo'lishgan. Tarixdan bizga ma'lumki, ilgari Yassaviy, Bedil, Fuzuliy, Maxtumquli, Mashrab g'azallarini yod bilmaslik or sanalgan. O'tmishda xorijdan yurtimizga sayohat yoki tijorat niyatida kelgan mashhur shaxslar bu yerdagi kutubxonalar va kitob do'konlarining ko'pligi va kitoblarning xilma-xilligini ko'rib xayratlanganlar[2].

Ular yozib qoldirgan esdaliklarni varaqlasangiz, yurtimizda kitobxonlik keng yoyilgan vaqtlarda farovonlik, taraqqiyot yuksalganligining guvohi bo'lasiz. Markaziy Osiyoda Somoniylar, Qorahoniylar, Saljuqiylar, Xorazmshohlar, Temuriylar, Shayboniylar kabi sulolalar hukmronligi davrida kutubxonalar va kitob do'konlari ayniqsa, juda keng tarqalgan. Ularda nafaqat yurtimizda yetilib chiqqan allomalar, balki o'z zamonasi ilm-fanining yetuk namoyondalarinig asarlari mavjud bo'lgan. Fanning barcha sohalaridagi asarlar ana shu kitoblardan olingan mustahkam poydevor asosida yaratilgan.

Kitoblar o'zining murakkabligiga ko'ra turlicha bo'lgan. Markaziy Osiyo kitob do'konlarida xorijlik allomalar asarlarining tarjimalari ham, ularga yozilgan sharhlar ham birdek tarqalgan. Jumladan, Yevropada "avisenna" nomi bilan mashhur bo'lgan Abu Ali ibn Sino o'zi tushunolmagan yunon faylasufi Arastu (Evropada Aristotel) ning falsafiy asarini yurtdoshlarimiz faroblik faylasuf Abu Nasr Farobiyning unga yozgan sharhini o'qigach tushuna olgan. Ibn Sino bu kitobni Buxorodagi kitob bozoridagi do'konlarning biridan sotib olgan.

Barkamol avlodlarni o'stirib voyaga yetkazish, kelajakda farovon turmush qurishni orzu qilib intilib yashayotgan har qanday jamiyat, shu jumladan o'zbek xalqining ham azaliy orzusidir.

Xalqimiz azaldan kitobni yaqin do'st, kitob mutolaasini yuksak fazilat, deb bilgan. Hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevning kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha farmoyishlari, bu boradagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqdi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan boshlangan bu ezgu ish zamirida chuqur ma'no mujassam. Zero, asrlar davomida butun avlodlarni kitob tarbiyalab kelgan.

Prezidentimiz o'z chiqishlarida "Kitobsiz taraqqiyotga, yuksak ma'naviyatga erishib bo'lmaydi, kitob o'qimagan odamning ham, millatning ham kelajagi yo'q" deb ta'kidlaydi.

Sharqda axloq-odob borasida buyuk asarlar yaratgan Muhammad Jabalrudiyning kitob haqidagi quyidagi firklariga bir quloq tutaylik: "Ey aziz! Kishi uchun kitobdan azizroq va yoqimliroq suhbatdosh yo'qdir. Kitob fasohat, balog'atda, latofatda tengi yo'q, munofiqlikdan holi hamrohdur. Yolg'izlikda va g'amli ayyomlarda munis ulfatdir. Unda na nifoq boru, na gina. U shunday hamdamki, so'zlarida yolg'on va xato bo'lmaydi. Suhbatidan esa kishiga malollik yetmaydi. U o'z do'stining dilini og'ritmaydi. Yuragini esa siqmaydi. U shunday rafiqdirki, kishi orqasidan g'iybat qilib yurmaydi. Uning suhbatidan senga shunday fayzli foydalar yetadiki, bunday foydani odamlardan topa olmaysan. Aksincha, aksar odamlar suhbatidan kishiga zarar yetadi. Kitobdek do'st ichida barcha ilmu hilm mujassamdirki, u kishilarni o'tmishdan va kelajakdan ogoh qilib turadi. Shuning uchun ham "Kitob aql qal'asidir", deganlar". (Mashriqzamin-hikmat bo'stoni. -Toshkent, 1997. 39-bet)

Kitob o'qish inson uchun muvaffaqiyat va saodat eshiklarini ochadi. Ilm izlash, kitob, gazeta mutolaa qilish kishi dunyoqarashini kengaytiradi. Insonning ilmiy, madaniy dunyoqarashini kengaytirib, axloqiy saviyasini oshiradi. Shu bilan birga kitob o'qigan insonning har sohada imkoniyati kengroq bo'ladi.

Kitobxonlik to'g'risida tarixiy asarlarimizda ham fikrlar yuritilgan[3]:

- Kitoblarni tanlab va anglab o'qimoq kerak. O'qigan kitobingiz fikr va zikr etmog'ingizga xizmat qilmas ekan, demak, behuda vaqt va qunt sarflagan bo'lasiz. (Nurali Qobil «Tiriklik saodati» Tarixiy roman. VII tom. 4 bet.);

- Bu dunyoda eng buyuk ibodat ilm o'rganmoq va o'rgatmoqdir. Ilmga intilmagan qavmu qabila itning orqa oyog'i bo'lib qolaveradi. **(29- bet);**

- Olim sakkiz yoshida ham olim, johil sakson yoshida ham johildir. **(NQ 30- bet).**

- Ilmu fan eshigi shohu gado, zanginu kambag'al, barchaga birdek ochiqdir. Zotan, haq taolo boylikni istaganimga, ilmni istaganga beraman degandir.

- Hukmron kishilarning ilm ahlini hurmat qilishi, turli fanlarning taraqqiy etishiga sabab bo'ladi. Hukmdorning ilmga rag'bat ko'rsatishi, dunyoning kundalik zarur ishlari bilan ovora bo'lib qolgan qalblarini turli ilmlar bilan shug'ullanish uchun bo'shatib beradi deya bizga saboq beradilar Beruniy. **(NQ 31- bet);**

- Bilganini birovga aytmay, o'rgatmay nari tarafga olib ketgan kimsa kitob ortilgan eshakdir. **(NQ 327 bet);**

- Bizning din nimayu dinsizlik nimaligini farqlamaydigan, dindan faqat shaxsiy manfaatlari yo'lida foydalanadigan musulmonlarimizning boshidan hech qachon janjalu ofat ko'tarilmaydi. Qavm qanchalik xudojo'y va taqvador bo'lmasin u ilm hamda ma'rifat sari intilmas ekan, itning keyingi oyog'i kabi qolaveradi(104 b);

- Halok bo'ldi insonlar ilm olmasdan, halok bo'ldi olimlar amal qilmasdan, halok bo'ldi amal qilganlar ixlos qilmasdan. Ixlos borasida ham buyuk xatar bor...

- Bir soatgina ilm o'rganish bir kechalik ibodatdan yaxshi, bir kunlik dars olish esa, uch oy tutilgan nafl ro'zadan afzaldir.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, axborot-resurs markazlari tarmog'ini takomillashtirish, xodimlarining zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha bilim va malakalarini oshirish, ularni yangi elektron darsliklar, o'quv qo'llanmalari, shuningdek, o'smir-yoshlarning dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qiladigan an'anaviy va zamonaviy manbalar bilan ta'minlashni yo'lga qo'yish darkor.

Bugungi kunda O'zbekistonda 70 mingdan ortiq ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar bo'lib, ular har kuni axborotdan foydalanish va maxsus texnologiyalarning yetishmasligi bilan bog'liq muammolarga duch kelishadi. "Gapiruvchi" kitoblar ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi insonlar hayotida alohida ahamiyatga ega. O'zbekistonda audiokitoblar bozori bosqichma-bosqich rivojlana boshlaganiga va audiokitoblarni tinglash uchun turli mobil ilovalar ishlab chiqilayotganiga qaramay, mavjud audiokitob platformalari qimmatligi va ko'zi ojizlar ehtiyojlariga moslashtirilmaganligi sababli ko'rish bo'yicha nogironligi bor ko'plab insonlar uchun ulardan foydalanishda turli xil to'siqlar uchramoqda. Bu muammolarni bartaraf etish va nogironligi bor shaxslar o'rtasida ham kitobxonlikni targ'ib qilish uchun audiokitoblarni ochiq va qulay formatlarda birlashtirgan onlayn platforma yaratish hamda kutubxonalarda ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchilar uchun alohida o'quv zallar faoliyatini yo'lga qo'yish maqsadga muvofiqdir.

Istagimiz - xalqimiz kitobni o'zining asosiy do'sti, deb bilsin, xalqaro reytinglarda eng kitobxon millatlar qatorida turaylik. Nashriyotlar esa kitobni qanday tezroq sotishni emas, yaxshi

kitoblarni tezroq chop etishni o'ylaydigan bo'lsin. Zero, xalq kitobxon bo'lsa, mamlakat ma'naviy yengilmas bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida"gi farmoyishi. 2017 yil 12 yanvar. <http://uza.uz/oz/documents/kitobma-sulotlarini-chop-etish-va-tar-atish-tizimini-rivozh-12-01-2017>.
2. N.A.Gulbaev. Pedagogik oliy ta'lim muassasalaridagi "Ta'limda axborot texnologiyalari" o'quv fanini tadqiqot obyekti sifatida o'rganish. Diversity Research: Journal. Volume 01 ssue 04,juli 2023 g. p. 29-34.
3. N.A.Gulbayev, M.Karshieva. Talabalarning kommunikativ kompetentsiyasini rivojlantirishda axborot texnologiyalarning o'rni. The role of information technology in the development of communicative competence of students. Volume 2, Issue 4, April 2024. Yu
4. Ganieva B.I. Kutubxonalarda bolalar o'qish madaniyatini tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari. Pedagogika fanlari nomzodi. ...diss. – Toshkent, 2008. – 160 b.
5. Mamirov M., Gulboeva D.Z. Raqamli texnologiyalardan dars jarayonlarini tashkil etishda foydalanish. "Hayot davomida ta'lim" paradigmasi diskursida andragogikaning kompetensiyaviy imkoniyatlari" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Toshkent shahar pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi. 2024 y.
6. Tugov Yu.M. Ob isxodnom punkte teoreticheskogo vosproizvedeniya bibliografii // Tam je. – 1977. – № 1. – S. 50–67;